

TIL BOR EKAN, MILLAT BARHAYOT

Jalilova Dildora Sheralievna
Toshkent Amaliy fanlar Universiteti
“Tillar” kafedrası o’qituvchisi
di.sher905@gmail.com (90) 806 38 18

O’zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi xalqimizning milliy mustaqillikka erishish yo’lidagi muhim qadamlardan biri bo’lgan edi. Zero, ona tili-millatning ruhidir. Istiqloq yillarida mamlakatimizda barcha sohalarida bo’lgani kabi tilimiz taraqqiyotida ham muhim o’zgarishlar yuz berdi. O’zbek tilining xalqaro miqyosda obro’si oshib, faol muloqot vositasiga aylanib bormoqda. Turli darajadagi rasmiy uchrashuv va muzokaralarda tilimiz keng qo’llanayotgani, xorijdagi qator ta’lim dargohlarida, ilmiy muassasalarida o’zbek tili markazlari tashkil etilib, ularda ona tilimizni o’rganishga qiziquvchilar soni ko’payib borayotgani buning yaqqol dalilidir. Har yili 21-oktabr yurtimizda O’zbek tiliga Davlat tili maqomi berilgan kun sifatida keng nishonlanadi. Tilimizni e’zozlash, yosh avlodni ona tiliga hurmat ruhida tarbiyalashda buyuk ajdodlarimizning hayoti va faoliyati kata ibrat maktabidir. Bunga ulug’ mutafakkir Alisher Navoiy ijodi misol bo’la oladi. Buyuk shoir o’zining nafis she’riyati orqali tilimizning beqiyos go’zalligini hamda boy imkoniyatlarini namoyon etgan bo’lsa, ilmiy asarlarida uning rivojlanish yo’llarini tahlil qilgan.

“Muhokimmat ul-lug’atayn” asari Alisher Navoiyning nafaqat buyuk shoir va mutaffakkir, balki o’zbek adabiy tilining targ’ibotchisi va fidoyisi ekanidan dalolat beradi.

Til-millatning faxri, g’ururi, qiyofasining bir bo’lagidir.

21-oktabr mamlakatimiz, yurtdoshlarimiz hayotidagi unutilmas, tarixiy voqeaga aylandi. Shu bilan bir paytda tilimizning ijtimoiy mavqeyini yanada mustahkamlash, yuksaltirish uchun ham beqiyos imkoniyat yaratdi.

Til-millatning borligini, uning tarixi haqida ma'lumot beruvchi vosita hamdir. Ayni damda orzu-umidlarimiz, istiqbolimiz, qalbimiz oynasi hamdir. Shuning uchun, ona tilimizga doimo hurmat va e'tiborda bo'lib, uning jamiyatimizdagi mavqeyini yuksaltirishga har birimiz o'z hissamizni qo'shishimiz zarur. Zero, til bor ekan millat davomiy, uning istiqboli buyuk, nurli va charog'ondir. Aynan ana shunday buyuk ma'suliyatni his etgan holda tilning tub mohiyatini kelajak avlod ongiga singdirish, unga muhabbat, sadoqatni yanada mustahkamlash shu til jonkuyarlari-o'qituvchilar, tilshunolar, umuman, o'zini shu millatning farzandi deb bilgan har bir shaxsning har kunlik burchi bo'lishi shart. Shundagina o'sib kelayotgan yosh avlod til nega milliy g'urur ekanligini his etadigan, turli ma'naiy, mafkuraviy tahdidlar ta'siriga tushmaydigan bo'lib yetishadilar.

Til-millat qiyofasining bir bo'lagi. Shu sababli, hali mustaqillikka ilk qadamlar tashlanayotgan davridayoq o'zbek tiliga davlat tili maqomi berildi. Dunyodagi barcha xalqlar o'zining milliy, rasmiy tiliga ega deb aytolmaymiz. Chunki, bu xalqning milliy mustaqilligi bilan bog'liq. Tilning egasi xalq, ammo xalqning bitta vakili loqayd bo'lsa, tilning sofligiga putur yetadi. Shu sababli, o'zbek tilining hududimizda davlat tili sifatida amal qilishning huquqiy asoslari qonunan belgilab qo'yilgan.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston Respublikasi fuqarosiman deb hisoblagan har bir shaxs davlat tilimiz hisoblangan o'zbek tilini hurmat qilishi,

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

e'zozlashi va xalqaro miqyosda yuksalishi uchun xizmat qilishi shart.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tursunov U., O'rinboyev B. "O'zbek adabiy tili tarixi", Toshkent, 1995.
2. "O'zbek tili va adabiyoti" jurnali.